

BY

Habilidades de comunicación en estudiantes de educación

Communication Skills in Education Students

Gina Patricia Tumbaco Figueroa

<https://orcid.org/0009-0007-8616-5605>

gina.tumbaco@unesum.edu.ec

Universidad Estatal del Sur de Manabí
Jipijapa -Ecuador

José Antonio Rivera Delvalle

<https://orcid.org/0009-0007-5230-2202>

josea.rivera@educacion.gob.ec

Unidad educativa particular “Alejandro Humboldt”
Jipijapa -Ecuador

Tania Maricela Macías Parrales

<https://orcid.org/0000-0003-0154-1186>

tania.macias@unesum.edu.ec

Universidad Estatal del Sur de Manabí
Jipijapa -Ecuador

RESUMEN

Entendiendo la implicancia que tienen las habilidades de comunicación para todo individuo y profesional, incluyendo a los estudiantes de la carrera de Educación, se presenta este artículo donde se analiza la literatura científica sobre esta temática en las universidades de Manabí, Ecuador. Para esto se siguió una metodología de tipo descriptiva, basada en una revisión documental sistemática a través del método PRISMA con el cual se realiza una búsqueda especializada para la obtención de trabajos científicos sobre el tema en bases de datos como Google Académico y Redalyc, considerando como período el lapso del año 2020 a 2024, sin que el idioma fuera una limitante. En total sumaron 15 los trabajos analizados, considerando su pertinencia con respecto al tema, cuyos resultados mostraron que las habilidades comunicativas son significativas para la formación académica, no solo de los estudiantes universitarios que se forman en Educación, sino también del resto de las carreras en las instituciones de estudio superior ubicadas en Manabí, Ecuador.

Palabras clave: competencias comunicativas, universitarios, formación, ecuador.

Recibido: 03-05-24 - Aceptado: 17-07-24

ABSTRACT

Understanding the implication that communication skills have for every individual and professional, including students of the Education major, this article is presented where the scientific literature on this topic in the universities of Manabí, Ecuador is analyzed. For this, a descriptive methodology was followed, based on a systematic documentary review through the PRISMA method with which a specialized search is carried out to obtain scientific works on the subject in databases such as Google Academic and Redalyc, considering as period the period from 2020 to 2024, without language being a limitation. In total, there were 15 works analyzed, considering their relevance to the topic, whose results showed that communication skills are significant for academic training, not only of university students who train in Education, but also of the rest of the careers in Education. the higher education institutions located in Manabí, Ecuador.

Keywords: communication skills, university students, training, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Las habilidades de comunicación han sido definidas a lo largo del tiempo dado que pertenecen a las capacidades del individuo para establecer interrelaciones adecuadas con el resto de las personas que lo rodea. Sánchez y Urdaneta (2016), haciendo referencia a Van-Der Hofstadt y Verderber, las definen como uno de los elementos principales para la promoción individual y profesional, sobre las cuales se mencionan la empatía, escucha activa, comprensión oral y lectora, de modo que permitan por ejemplo el entendimiento del otro, el interés por lo que expresan los demás, la efectividad del mensaje se emite al hablar o escribir, se lee o se escribe.

Por su parte, Rojas y González (2018) conceptualizan las habilidades de comunicación en un contexto particular ya que las contemplan como una alternativa para el desarrollo de procesos atencionales y educativos dentro de las instituciones universitarias, tanto en pregrado como en postgrado, pues se encuentran imbricadas en el currículo de cada carrera y basadas en un modelo comunicativo interactivo, de modo que su manejo comienza por los docentes universitarios quienes puedan propiciar su desarrollo en los estudiantes.

Tejera y Cardoso (2015) dan cuenta de que las habilidades de comunicación se manifiestan en la práctica pedagógica y sin duda vienen a influir en los resultados académicos, las relaciones interpersonales en incluso la salud física, mental, la funcionalidad y subjetividad, así como la satisfacción de los docentes, estudiantes y familiares. Estos autores particularmente recurren a la tipificación de las competencias comunicativas (Ver Tabla 1), a los fines de describir, no solo las formas en que las habilidades se manifiestan, sino también los componentes que intervienen en su desarrollo, o bien los indicadores que permiten considerar su presencia o ausencia en las personas donde se inscriben también los estudiantes universitarios.

Tabla 1. *Tipos de habilidades de comunicación*

Habilidad	Definición	Componentes de intervención
Expresión oral	Se trata de la capacidad del individuo para expresarse en las interrelaciones donde se requiere la emisión y recepción de mensajes	Claridad Argumento Fluidez verbal Exposición y ejemplificación Capacidad de síntesis Contacto visual Manifestación de sentimientos Uso de gestos
Observación	Destreza en la orientación hacia una situación de comunicación desde indicadores conductuales entre el interlocutor y el receptor	Escucha activa Percepción e interés en el otro
Empatía	Alcance de un acercamiento y comprensión del otro	Relación personalizada Participación Acercamiento afectivo

Fuente: Propia de autores (2024). Tomado de Tejera y Cardoso (2015)

Es así que las habilidades de comunicación vienen a manifestarse desde las múltiples posibilidades con las que cuenta el individuo para comunicarse e intercambiar con los demás, involucrando en ello los sentidos, al igual que las capacidades cognitivas que implican la comprensión de situaciones, sentimientos, entre otros.

Aunado a ello Morales et al. (2019) hacen mención a la formación de las habilidades de comunicación a partir de la percepción, información e interacción, tomando en cuenta los principios de la didáctica que se emplea dentro de la educación superior, por lo cual Villaruel y Bruna (2019) sostienen que el uso de evaluaciones orientadas al aprendizaje y conectadas con el desempeño en el campo profesional y personal promulgan en los estudiantes universitarios un desafío cognitivo que abre paso a la construcción del conocimiento y favorecen de las habilidades comunicativas, siempre y cuando se establezcan los procesos de relación entre estudiantes en un contexto de interacción idóneo dentro de su formación.

BY

Al hablar propiamente de la carrera de Educación y la formación de las habilidades comunicativas, Boizán, Aguilera y Rodríguez (2020) destacan que resulta necesario transformar la práctica docente a modo de lograr en los estudiantes de Educación el desarrollo de habilidades pedagógicas y profesionales, donde se inserta la comunicación eficaz, el diálogo, la expresión de emociones y sentimientos, la coherencia en el lenguaje oral y corporal, la imaginación y el uso de recursos comunicativos que implica precisamente las habilidades de comunicación como parte de las destrezas pedagógicas profesionales de los futuros docentes para el ejercicio de su profesión.

Aunque se considera que gran parte de los planes de estudio en las universidades involucran el desarrollo de habilidades interpersonales con el manejo de estrategias de comunicación orientadas a despliegue de la atención, interés, comprensión, capacidad de ayuda, escucha efectiva, decodificación de la comunicación verbal y no verbal, reconocimiento de diferencias culturales, comunicación hábil con múltiples personas y formulación de preguntas asertivas (Valencia y Robles, 2022), se considera por otro lado que existen falencias al respecto ya que los docentes universitarios no necesariamente recurren a la planificación, organización, ejecución y control de los procesos de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes desarrollen las competencias en materia de comunicación, según Cevallos (2016).

Esta realidad particularmente se subraya en Ecuador, donde se evidencia el progreso de las habilidades de comunicación desde modelos tradicionales que pueden ir en detrimento de su aprehensión por parte de los estudiantes universitarios en este caso (Cedeño, López e Hidalgo, 2022).

Por tal motivo se desarrolla el presente artículo cuyo objetivo central se basó en analizar la literatura científica sobre las habilidades de comunicación en los estudiantes de Educación de las universidades de Manabí, Ecuador.

METODOLOGÍA

El artículo que se presenta rige bajo la metodología de tipo descriptiva, basada en una revisión documental sistemática a través del método PRISMA, con el cual se realiza una búsqueda especializada para la obtención de trabajos científicos sobre el tema en bases de datos como Google Académico y Redalyc, obteniendo en este caso una totalidad de 14.600 resultados para el primer motor de búsqueda y 1.944 para el segundo, de los cuales quedaron para el análisis 15 trabajos considerando que son los que guardan relación más estrecha con el tema indagado y el contexto de Manabí, en Ecuador.

El uso de descriptores *ad hoc* para la localización de artículos científicos e investigaciones fue determinante en la búsqueda, donde además se estableció como período de selección el lapso del año 2020 al 2024, sin considerar como límite el idioma utilizado en estos trabajos. A través del siguiente diagrama (Figura 1) desde el método PRISMA es posible visualizar incluso el descarte de los estudios con respecto al interés del presente artículo.

Figura 1
Método Prisma

Fuente: <https://hollyhartman.shinyapps.io/PRISMAFlowDiagram/>

La declaración PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) fue publicada en 2009 para generar un apoyo a las revisiones sistemáticas de manera que se pueda documentar transparentemente lo que hicieron los autores y qué encontraron.

Por ende, los elementos que componen el diagrama obtenido con este método expresan consideraciones metodológicas desde las cuales se realizó el estudio, tomando en cuenta la cantidad de documentos localizados en la fuente principal y secundaria (Google Académico y Redalyc), los duplicados removidos y excluidos, los de posible análisis generando finalmente la cantidad de trabajos para ser sintetizados. A tales efectos, se establece la siguiente tabla (Tabla 2) donde se describen de forma referencia los trabajos seleccionados.

Tabla 2. *Trabajos seleccionados*

#	Trabajos analizados
1	Moreira, N.; Guzmán, A. (2022) Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Comunicación Verbal en los Estudiantes de Educación General Básica en la Unidad Educativa Olmedo de Portoviejo, Manabí, Ecuador. Polo de Conocimiento, 7(4). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8482980
2	Medina Pardo, E. (2022). Comunicación Educativa y Rendimiento Académico: Estudiantes de Nivelación en la Universidad Técnica de Manabí. <i>Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano</i> , 3(1), 226–240. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v3i1.51
3	Santos Moreira, L. L., & Benavides Bailón, J. M. (2023). Habilidades comunicativas en los docentes del Instituto de Admisión y Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí. <i>Estudios Del Desarrollo Social: Cuba Y</i>

	<i>América Latina, 10</i> (número especial 1). Recuperado a partir de https://revistas.uh.cu/revflasco/article/view/3589
4	Cedeño, D.; López, A.; Hildalgo, M. (2022) Habilidad de expresión escrita en estudiantes de nivelación: Caso Universidad Técnica de Manabí. <i>Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades</i> , 16. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-67222022000100102&script=sci_arttext
5	Rivera, M.; Ramos, C.; Tapia, J.; Pincay, G. (2021) Estrategias comunicativas para el desarrollo de habilidades orales. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 14 (3)
6	Cedeño, G. (2021) Competencias digitales y habilidades comunicativas en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, durante la pandemia por COVID 19. Tesis de Maestría. Universidad César Vallejo.
7	López Mera, L. I., Intriago Intriago, L. D.; Hernández Ponce , E.A.; Zambrano Zambrano, N. L., & Castro Coello , R. L. (2022). El proceso comunicativo como elemento sustancial en la nivelación de carrera del instituto de admisión y nivelación de la Universidad Técnica de Manabí. <i>Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar</i> , 6(2), 1774-1791. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.1995
8	Bravo-Cedeño, G. del R., Saltos-Solórzano, A. L., Calderón-Lucas, S. V., & Vélez-Santana, A. G. (2020). Habilidades sociales de estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Caso: Universidad Técnica de Manabí. <i>Dominio De Las Ciencias</i> , 6(2), 1036–1064. https://doi.org/10.23857/dc.v6i2.1267
9	Véliz Guerrero, Y.E.; Ormazza Pincay, M.; Cedeño Palma, E.A. (2021) Alfabetización informacional de los estudiantes de nivelación de carreras en línea: Universidad Técnica de Manabí <i>Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuso)</i> , vol. Especial. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=673171216015
10	Cedeño Jara, D. E., López Padrón, A., & Hidalgo Bárcenas, N. (2021). Habilidad de expresión escrita en estudiantes de nivelación: caso universidad técnica de Manabí. <i>Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades</i> , (16), 102–115. https://doi.org/10.37135/chk.002.16.06
11	Andrade Alvarado, S. P., Zambrano Vera, M. F., Luna Caicedo, M. M., Peñaherrera Vélez, C. del C., & Ponce Ocaña, K. R. (2023). Percepción de las competencias informacionales por estudiantes de la carrera de gestión de la información gerencial en la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí: Perception of information skills by students of the management information career at Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí. <i>LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades</i> , 4(1), 4005–4017. https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.543
12	Victores Pérez, M. del J., Loor Sierra, D. E., & Cobeña Macías, F. M. (2021). Modelo Pedagógico para el desarrollo de las competencias en los estudiantes universitarios. <i>RECIMUNDO</i> , 5(Especial 1), 156-171. https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(esp.1).nov.2021.156-171
13	Henríquez Coronel, M. A., Castillo Quintero, H. P., & Tubay, F. M. (2020). Hábitos de lectura en alumnos universitarios de la carrera de Educación en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. <i>Revista Cognosis. ISSN 2588-0578</i> , 5(2), 33–50. https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i2.2201

14	Montesdeoca, D.; Palacios, F.; Gómez, M.; Gómez, M.; Espejo, R. (2021) Análisis de las habilidades ortográficas en español del estudiantado universitario en Ecuador. <i>Rev. Actual. Investig. Educ</i> 21(1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032021000100230
15	Zambrano Zambrano, N. L., Molina Naranjo, M. J., & Mendoza Bravo, K. L. (2021). Estrategia pedagógica en el aula para el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes pre-universitarios. <i>Revista Cognosis. ISSN 2588-0578</i> , 6, 01–10. https://doi.org/10.33936/cognosis.v6i0.3112

Fuente: Propia de autores (2024)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La profundización en el manejo de las habilidades de comunicación por parte de los estudiantes de la carrera de Educación en las universidades ubicadas en Manabí, Ecuador, mostró diferentes perspectivas en consonancia con la temática, así como elementos adicionales o emergentes de interés desde la revisión documental sistemática de la literatura científica.

A continuación, se presentan los trabajos que se basaron propiamente en el desarrollo de estas competencias por parte de los futuros docentes, y más adelante se muestran los trabajos que consideraron otras aristas con respecto a lo investigado. El trabajo de Henríquez, Castillo & Tubay (2020) se centró en explorar los hábitos de lectura y consumo de información de los estudiantes de Educación en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), a través de un diagnóstico exploratorio específicamente sobre las ofertas académicas en las menciones Biología y Química, Básica, Idiomas, Artística, Educación Física, Física y Matemática e Inicial.

Sus resultados revelaron que los estudiantes de Educación son lectores con poca frecuencia sobre diversos de tipos de información, destacándose los que se encuentran en formación de Educación Básica con mejores hábitos lectores. Tales hallazgos revisten en la necesidad de generar propuestas curriculares que permitan desarrollar hábitos de lectura para obtener una formación integral de los futuros egresados en la carrera de Educación en esta casa de estudio superior, ubicada en Manabí, Ecuador.

Se destacaron en general trabajos orientados a otras carreras universitarias, como el de Zambrano, Molina & Mendoza (2021) quienes establecieron la sistematización de la teoría sobre las estrategias pedagógicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales destacando la contribución de metodologías orientadas a las estrategias pedagógicas con este fin y su implementación como producto científico para el fortalecimiento de actividades de interés.

Montesdeoca, Palacios, Gómez, Gómez y Espejo (2021), por su parte, se dedican a la revisión de competencias ortográficas en tanto las consideran destrezas esenciales en los estudiantes universitarios, en este caso sobre la carrera Agropecuaria en una casa de estudio superior de Manabí. Los resultados del estudio dan cuenta de que existe una carencia en la aplicación de las reglas ortográficas y la necesidad de desarrollar un programa para su mejoramiento en los estudiantes universitarios, siendo relevante en su desarrollo personal y profesional.

Continuo a ello, se destaca el trabajo de Andrade, Zambrano, Luna, Peñaherrera & Ponce (2023), siendo una investigación que buscó conocer la percepción de los estudiantes sobre el dominio de las competencias informacionales en la carrera de Gestión de la Información Gerencial, en Ecuador. Los hallazgos llevan a la generación propone ejecutar un programa de fortalecimiento de estas destrezas, desde la alfabetización de los estudiantes.

Sumado a ello se encuentra el trabajo de Victores, Loor & Cobeña (2021) quienes también hicieron un abordaje documental utilizando los términos de búsqueda “educación superior”, “educación basada en competencias”, “competencias profesionales aprendizaje significativo”, con lo cual se concluye que la educación superior sin duda forma profesionales competentes, críticos y creativos para la resolución de problemas, siendo esta una de las habilidades de comunicación.

BY

Cedeño, López e Hidalgo (2021) asimismo presentaron un trabajo determinando las insuficientes de las habilidades que poseen los estudiantes universitarios para enfrentar la escritura como competencia de comunicación en la educación superior al diagnosticar el estado actual del desarrollo de la habilidad de expresión escrita en la carrera de Trabajo Social en una universidad de Manabí, cuyos resultados mostraron insuficiencias teóricas, metodológicas y prácticas desde el accionar de los docentes para el abordaje de la escritura.

Otro trabajo corresponde a Véliz, Ormaza y Cedeño (2021) quienes abordaron la relación entre las competencias informacionales y la formación académica de los estudiantes de carreras en línea en una universidad de Manabí, donde se destaca que los estudiantes poseen competencias de este tipo en la alfabetización, de manera que resulta importante los procesos de transformación y actualización por medio de herramientas digitales, dado que se establece una relación significativa entre las competencias informacionales y la formación académica.

Seguidamente, se encuentra el artículo de López, Intriago, Hernández, Zambrano & Castro (2022) donde se expresa el proceso comunicativo como elemento sustancial en la nivelación de carrera de una institución en Manabí, donde se indica el proceso de comunicación con dos elementos clave, emisor y receptor, demostrando que no existe de forma frecuente un reconocimiento sobre estos conceptos y los vínculos entre ellos, a lo que se suma el trabajo de Rivera, Ramos, Tapia y Pincay (2021) enfocado en estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del cual se desprende una solución a la debilidad en habilidades orales, por medio de una estrategia y una secuencia de actividades.

Cedeño, López e Hidalgo (2022), además destacan un trabajo en la Universidad Técnica de Manabí (UTM) acerca de las insuficientes habilidades de los estudiantes en general al respecto de la escritura donde se evidenciaron insuficiencias de orden teórico, metodológico y práctico, especialmente por parte de los docentes para el abordaje de esta competencia. Otro componente emergente de interés surge con relación a la temática y da cuenta de las habilidades de comunicación en estudiantes con discapacidad, como el trabajo de Bravo, Saltos, Calderón y Vélez (2020) quienes analizaron las habilidades sociales de los estudiantes con discapacidad auditiva y visual en la Universidad Técnica de Manabí.

Con los resultados se buscaba el reconocimiento del contexto y proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo personal y social de los estudiantes desde la motivación de los docentes quienes deben poseer una formación profesional que le permita atender las necesidades y demandas actuales. Un componente adicional estuvo enmarcado en la pandemia, como el trabajo de Cedeño (2021) quien determinó la relación entre las competencias digitales y habilidades comunicativas de los estudiantes de una universidad en Manabí, durante la pandemia, de donde surgió la aceptación de las hipótesis alternas con lo que surgieron recomendaciones para el fortaleciendo de los estudiantes en las competencias digitales y las habilidades comunicativas.

Por su parte, Moreira y Guzmán (2022) se interesaron por el desarrollo de la comunicación verbal con estrategias didácticas para el despliegue de la conciencia lingüística desde una modalidad bibliográfica documental, cuyo resultado de su aplicación mostró cambios relevantes en materia de comunicación oral en los estudiantes. Asimismo, se plantearon trabajos en los cuales se relacionaron las habilidades comunicativas junto a otras variables; en tal sentido se presenta el artículo de Medina (2022) enfocado en la comunicación educativa y el rendimiento académico de los estudiantes de nivelación en una institución superior de Manabí.

En este trabajo se expresa que la actividad docente-educativa resulta un acto comunicativo desde la retroalimentación, donde se destacan los estudiantes y docentes con la alternancia de funciones, sin obviar el papel de cada uno.

Un componente emergente de interés tiene que ver con el foco sobre los docentes, como el trabajo de Santos y Benavides (2023) que se propuso determinar la importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas en los docentes de una institución de educación superior, con el abordaje de resultados teóricos de diferentes investigadores quienes coinciden en que estas son significativas para la formación académica y el fortalecimiento del conocimiento que mejora la participación del docente.

Finalmente, con este enfoque se destaca la importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas desde múltiples consideraciones, de modo que van mucho más allá de su importancia para los estudiantes de Educación en Manabí, Ecuador, ya que sin duda se reconoce su valor para la formación y desempeño de estos profesionales,

BY

pero también se destaca el rigor que tienen con respecto a otras carreras universitarias, considerando que la comunicación lo trastoca todo.

CONCLUSIONES

Bajo las premisas dispuestas en los trabajos de investigación y artículos científicos analizados acerca de las habilidades de comunicación en los estudiantes de Educación de las universidades localizadas en Manabí, Ecuador, se entretejen ciertas consideraciones conclusivas a saber, comenzando por el hecho de que estas competencias representan una de las destrezas necesarias para el desarrollo individual y profesional al mismo tiempo, de modo que su uso y aprehensión de prevé en cualquier área del día a día.

En los estudiantes de Educación, por ejemplo, se concluye que tales habilidades dan muestra de la posibilidad que tienen los futuros docentes para establecer las interrelaciones con los estudiantes de manera asertiva, con lo cual se beneficia el proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos contextos o disciplinas que estos desempeñen, lo cual de igual modo se traslada hacia otras carreras que dictan las universidades en Manabí, las cuales no necesariamente se orientan hacia la educación, pero sin duda requieren de las capacidades para la escucha, expresión oral y escrita, comprensión, resolución de problemas, entre otros aspectos inherentes a la comunicación.

Una conclusión particular se destaca en relación al manejo de las habilidades de comunicación en la formación de estudiantes con alguna discapacidad en los contextos universitarios, en tanto a partir de ellas y su adecuada formación será mucho más viable que estos futuros profesionales al momento de desempeñarse en sus carreras sean capaces de expresar sus emociones y sentimientos, entre otros elementos de interés según lo que se requiera durante su ejercicio profesional. Se concluye a su vez que tales destrezas se prevén de igual modo en los docentes universitarios, considerando que, si ellos manejan tales competencias de manera cabal, será posible su formación asertiva en los estudiantes.

Finalmente, es propio concluir que los múltiples artículos y estudios analizados sobre este tema coadyuvaron al desarrollo de programas o propuestas para el mejoramiento personal y profesional de los estudiantes universitarios por medio de las habilidades de comunicación, tomando en cuenta el rol de los docentes y el reconocimiento del contexto y proceso de enseñanza aprendizaje.

Como derivación de la indagación que motivó el presente artículo, se concluye que las habilidades de comunicación conforman un conjunto de destrezas inherentes a la condición humana y su necesidad de socializar, expresarse y comunicarse con los demás, en espacios que no solo se ciñen a un contexto personal, familiar o sentimental, sino que además trastoca las múltiples actividades profesionales que existen para su adecuado abordaje, de modo que deben estar presentes en los currículos de las ofertas académicas universitarias e imbricados en la planificación de los docentes desde procesos didácticos para su adecuada transmisión y formación en los estudiantes.

REFERENCIAS

- Andrade Alvarado, S. P., Zambrano Vera, M. F., Luna Caicedo, M. M., Peñaherrera Vélez, C. del C., & Ponce Ocaña, K. R. (2023). Percepción de las competencias informacionales por estudiantes de la carrera de gestión de la información gerencial en la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí: Perception of information skills by students of the management information career at Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(1), 4005–4017. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.543>
- Boizán, R.; Aguilera, M. y Rodríguez, E. (2020) Las habilidades comunicativas como habilidades pedagógicas profesionales: una mirada desde la Orientación Profesional. Tesis de Maestría. UNIMINUTO. <http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v20n71/1729-8091-eds-20-71-32.pdf>
- Bravo-Cedeño, G. del R., Saltos-Solórzano, A. L., Calderón-Lucas, S. V., & Vélez-Santana, A. G. (2020). Habilidades sociales de estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Caso: Universidad Técnica de Manabí. *Dominio De Las Ciencias*, 6(2), 1036–1064. <https://doi.org/10.23857/dc.v6i2.1267>
- Cevallos-Mieles, O. (2016). Las habilidades comunicativas, una necesidad formativa del profesional del siglo XXI. *Yachana Revista Científica*, 5(1), 130-137

- Cedeño, D.; López, A.; Hildalgo, M. (2022) Habilidad de expresión escrita en estudiantes de nivelación: Caso Universidad Técnica de Manabí. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, 16. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-67222022000100102&script=sci_arttext
- Cedeño, G. (2021) Competencias digitales y habilidades comunicativas en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, durante la pandemia por COVID 19. Tesis de Maestría. Universidad César Vallejo.
- Henríquez Coronel, M. A., Castillo Quintero, H. P., & Tubay, F. M. (2020). Hábitos de lectura en alumnos universitarios de la carrera de Educación en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. *Revista Cognosis. ISSN 2588-0578*, 5(2), 33–50. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i2.2201>
- López Mera, L. I., Intriago Intriago, L. D.; Hernández Ponce, E.A.; Zambrano Zambrano, N. L., & Castro Coello, R. L. (2022). El proceso comunicativo como elemento sustancial en la nivelación de carrera del instituto de admisión y nivelación de la Universidad Técnica de Manabí. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(2), 1774-1791. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.1995
- Medina Pardo, E. (2022). Comunicación Educativa y Rendimiento Académico: Estudiantes de Nivelación en la Universidad Técnica de Manabí. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano*, 3(1), 226–240. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v3i1.51>
- Morales-Pupo, B., Marrero-Aballe, Y. & Caballero-Velázquez, E. (2019). Concepción del desarrollo de habilidades comunicativas en la formación inicial del maestro. *Transformación*, 15(2), 267-278
- Montesdeoca, D.; Palacios, F.; Gómez, M.; Gómez, M.; Espejo, R. (2021) Análisis de las habilidades ortográficas en español del estudiantado universitario en Ecuador. *Rev. Actual. Investig. Educ* 21(1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032021000100230
- Moreira, N.; Guzmán, A. (2022) Estrategia Didáctica para el Desarrollo de la Comunicación Verbal en los Estudiantes de Educación General Básica en la Unidad Educativa Olmedo de Portoviejo, Manabí, Ecuador. *Polo de Conocimiento*, 7(4). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8482980>
- Rivera, M.; Ramos, C.; Tapia, J.; Pincay, G. (2021) Estrategias comunicativas para el desarrollo de habilidades orales. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14 (3)
- Rojas-Izquierdo, M. &González-Escalona, M. (2018) Las habilidades comunicativas en el proceso formativo del profesional de la salud. *Educación Médica Superior*, 32(3), 236-243.
- Sánchez, Mariangélica; Urdaneta, Martha Habilidades de comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Readic Quórum Académico, vol. 13, núm. 2, julio-diciembre, 2016, pp. 273-289 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela
- Santos Moreira, L. L., & Benavides Bailón, J. M. (2023). Habilidades comunicativas en los docentes del Instituto de Admisión y Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí. *Estudios Del Desarrollo Social: Cuba Y América Latina*, 10 (número especial 1). Recuperado a partir de <https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/3589>
- Tejera-Concepción, J. F. & Cardoso-Sarduy, M. A. (2015) Tratamiento de las habilidades comunicativas en el contexto universitario. *Universidad Y Sociedad*, 7(2),168-172.
- Valencia-Naranjo, N., y Robles-Bello, M. A. (2022). Habilidades comunicativas y de relación en la educación superior de disciplinas dirigidas al asesoramiento. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), 323-341. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.31327>
- Victores Pérez, M. del J., Loor Sierra, D. E., & Cobeña Macías, F. M. (2021). Modelo Pedagógico para el desarrollo de las competencias en los estudiantes universitarios. *RECIMUNDO*, 5(Especial 1), 156-171. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(esp.1\).nov.2021.156-171](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(esp.1).nov.2021.156-171)
- Véliz Guerrero, Y.E.; Ormaza Pincay, M.; Cedeño Palma, E.A. (2021) Alfabetización informacional de los estudiantes de nivelación de carreras en línea: Universidad Técnica de Manabí *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuso)*, vol. Especial. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=673171216015>
- Villarroel, V., y Bruna, D. (2019). ¿Evaluamos lo que realmente importa? El desafío de la evaluación auténtica en educación superior. *Calidad en la Educación*, 50, 492-509. <https://doi.org/10.31619/caledu.n50.729>

BY

Zambrano Zambrano, N. L., Molina Naranjo, M. J., & Mendoza Bravo, K. L. (2021). Estrategia pedagógica en el aula para el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes pre-universitarios. *Revista Cognosis*. ISSN 2588-0578, 6, 01–10. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v6i0.3112>